

FATORES ASSOCIADOS À INTERRUPÇÃO PRECOCE DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 12/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12735671

Irlana de Oliveira Castelo Branco¹

Ítalo Rafael Costa Silva²

Haylane Nunes da Conceição²

Hayla Nunes da Conceição¹

Hemily Bruna Bezerra Oliveira³

Francinaldo Lima Sousa³

Joana Germana Abreu da Silva¹

Nívea Carolina Tavares Araújo⁴

Rebeca Larissa Lopes Salazar³

Welmison Soares de Farias³

Thiago Albuquerque das Neves³

Maicon Jhones de Oliveira Marques³

Rayane Katlen dos Santos³

RESUMO

Objetivo: Analisar os fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo (AME). **Método:** Trata-se de uma revisão

integrativa da literatura. As buscas na literatura foram realizadas na Biblioteca Virtual de Saúde; Medline via Pubmed. Os dados foram analisados descritivamente, utilizando-se o critério de similaridade semântica para orientar a síntese dos resultados. **Resultados:** Foram incluídos 11 artigos. A literatura evidencia que a ansiedade, o retorno ao trabalho, as interferências familiares e as infecções/traumas mamilares são fatores que favorecem o desmame precoce e prejudicam o AME. Além disso, o mito do leite fraco, a depressão perinatal e a falta de conhecimento sobre a importância do AME também são aspectos que interferem na prática da amamentação exclusiva. A importância da educação pré-natal e do apoio pós-natal foi destacada como estratégia eficaz para aumentar as taxas de amamentação exclusiva. **Conclusão:** O desmame precoce do AME é influenciado por uma série de fatores complexos, que vão desde aspectos individuais e emocionais até fatores socioeconômicos e culturais. Para combater esse problema, é essencial adotar abordagens multidisciplinares que envolvam intervenções educacionais, apoio social, políticas públicas e um ambiente favorável à amamentação. A conscientização e o engajamento da sociedade como um todo são fundamentais para garantir o sucesso da amamentação exclusiva e promover a saúde e o bem-estar de mães e bebês.

Palavras-Chaves: aleitamento materno exclusivo, gestantes, desmame precoce.

Abstract

Objective: To analyze the factors associated with early interruption of exclusive breastfeeding (EBF). **Method:** This is an integrative review of the literature. Literature searches were carried out in the Virtual Health Library; Medline via Pubmed. The data were analyzed descriptively, using the semantic similarity criterion to guide the synthesis of results. **Results:** 11 articles were included. The literature shows that anxiety, returning to work, family interference and nipple infections/trauma are factors that favor early weaning and harm EBF. Furthermore, the myth of weak milk,

perinatal depression and lack of knowledge about the importance of EBF are also aspects that interfere with the practice of exclusive breastfeeding. The importance of prenatal education and postnatal support was highlighted as an effective strategy for increasing exclusive breastfeeding rates. **Conclusion:** Early weaning from EBF is influenced by a series of complex factors, ranging from individual and emotional aspects to socioeconomic and cultural factors. To combat this problem, it is essential to adopt multidisciplinary approaches that involve educational interventions, social support, public policies and an environment favorable to breastfeeding. Awareness and engagement of society as a whole are fundamental to ensuring the success of exclusive breastfeeding and promoting the health and well-being of mothers and babies.

Keywords: exclusive breastfeeding, pregnant women, early weaning.

Introdução

O leite materno é um alimento primordial para os bebês, sendo incomparável, sustentável e gratuito, que não apenas sacia a fome, mas também supre suas necessidades nutricionais, hormonais e imunológicas (Peres *et al.*, 2021). É um alimento essencial para o crescimento e desenvolvimento do bebê, especificamente nos primeiros seis meses de vida (Boccolini *et al.*, 2017).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1991, preconiza o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) até os seis meses de idade, sendo assim, não deve ser oferecido ao bebê nenhum outro alimento complementar ou bebida, devendo tomar apenas o leite materno (Silva *et al.*, 2019).

Nos últimos decênios, com o aumento do número das pesquisas na área, tornou-se possível comprovar os inúmeros benefícios do aleitamento materno para a dupla mãe-bebê. Supõe-se que a ampliação da amamentação a um nível quase universal possa prevenir 20.000 mortes ao ano de mulheres vítimas de câncer de mama e evitar 823.000 mortes a

cada ano em crianças menores de cinco anos em quase todo o mundo (Moraes *et al.*, 2017).

O ato de amamentar traz inúmeras vantagens à saúde da criança, repercutindo diretamente em seu estado nutricional, protegendo contra alguns tipos de infecções e ajudando no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Além disso, receber o leite materno por tempo prolongado está relacionado a menores índices de morbidade infantil por diarreia, infecções respiratórias e otite média, menores taxas de mortalidade por causas como a enterocolite necrotizante e a síndrome da morte súbita na infância, maior quociente de inteligência e melhor oclusão dentária; além de evidências já demonstrarem que essa prática pode proteger contra sobrepeso e diabetes no decorrer da vida (Victora *et al.*, 2016).

Para a mãe também há benefícios, que envolvem o fortalecimento do vínculo afetivo com o filho, proteção contra o câncer de mama, redução do risco de diabetes e recuperação do útero pós-parto, o que diminui o risco de hemorragias e nova gravidez e, ainda, a redução dos custos financeiros com outros alimentos (Prates *et al.*, 2014).

Contudo, mesmo apresentando inúmeras vantagens, o índice de aleitamento materno ainda é insatisfatório, bem abaixo do que é preconizado. O sucesso do aleitamento materno depende de fatores que podem influenciar positiva ou negativamente sua prática (Parizotto; Zorzi, 2008). Entre os principais fatores que podem impactar na prática do AME estão a personalidade e sua atitude frente o ato de amamentar; outros se referem à criança e ao ambiente, como as suas condições de nascimento, período pós-parto e puericultura, havendo também, fatores circunstanciais ou sociais, como o trabalho materno, às condições habituais de vida, nível socioeconômico, idade, escolaridade, cultura, inserção no mercado de trabalho e falta de conhecimento sobre os benefícios do aleitamento materno (Rodrigues, Gomes, 2014). Além disso, a percepção da própria mulher pode interferir na compreensão da importância do AME e da sua prática (Perreira de Oliveira *et al.*, 2017).

O desmame precoce é uma realidade em nosso país, gerando morbidade para as crianças e despesa para o estado (Teixeira, 2017). Apesar das inúmeras vantagens, a manutenção exclusiva até os seis meses de vida da criança merece atenção. Pesquisas vêm demonstrando que esse índice se encontra muito aquém do recomendado pelo Ministério da Saúde (Pivetta *et al*, 2018).

Diversos motivos têm sido apontados como causas para cessação da AME antes do período recomendado, tais como: mitos associados à amamentação, problemas com a pega, mastites, intercorrências familiares entre outros (Oliveira *et al.*, 2015). Esses fatores relacionados às interrupções da amamentação de forma precoce variam de acordo com a região e crenças populares. Deste modo, verifica-se a importância deste estudo para conhecer os fatores associados ao abandono precoce do AME, tendo em vista que existem poucos estudos que abordam o assunto. As informações adquiridas poderão auxiliar os profissionais de saúde a proporcionar orientações adequadas, deixando as mães mais confiantes e seguras para a prática do AME, estando cientes dos benefícios à saúde.

Nessa perspectiva o presente estudo tem por objetivo analisar os fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo.

Método

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa, exploratória. Para a elaboração desta revisão integrativa da literatura foi utilizado o referencial que apresenta a construção desse tipo de estudo por meio de 6 etapas: 1- Formulação da questão de pesquisa; 2 – Amostragem; 3 – Extração dos dados; 4 – Avaliação crítica; 5 – Análise e síntese dos resultados e 6 – Síntese do conhecimento (Reichenheim *et al.*, 2011).

Para elaborar a pergunta norteadora, utilizou-se a estratégia PICO, acrônimo para P: problema ou população-alvo; I: intervenção ou

fenômeno de interesse e Co: contexto) (Lockwood *et al.*, 2017), com base nessa definição foi estabelecido a seguinte pergunta norteadora: “Quais os fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo?” (Quadro 1).

Quadro 1. Estratégia PICO para o desenvolvimento da pergunta norteadora.

Acrônimo	Descritores
P	Saúde materno infantil
I	Desmame
Co	Aleitamento materno exclusivo

Para incluir uma maior variedade de estudos e amplitude de resultados, o acesso as bases e bancos de dados foi realizado por meio do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo as buscas realizadas no banco de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e *MEDLINE (National Library of Medicine, Estados Unidos)* via *PUBMED* (Quadro 2).

A busca foi realizada através das combinações entre os descritores encontrados nos Descritores de Ciências da Saúde (DECs) ou Mersh combinados entre si com os operadores booleanos *OR* e *AND* (Quadro 2).

Quadro 2. Estratégia utilizada de busca nos bancos, bases e bibliotecas de dados. Coroatá, Maranhão, Brasil, 2023.

BVS		
Acrônimo	Descritores controlados	Descritores controlados com operadores booleanos
P	Serviços de Saúde Materno-Infantil Assistência à Saúde da Mulher e da Criança Assistência à Saúde da Mãe e da Criança Assistência à Saúde Materno-Infantil Assistência Materno-Infantil Rede Cegonha Serviços de Saúde da Mãe e da Criança Maternal-Child Health Services Servicios de Salud Materno-Infantil	Serviços de Saúde Materno-Infantil OR Assistência à Saúde da Mulher e da Criança OR Assistência à Saúde da Mãe e da Criança OR Assistência à Saúde Materno-Infantil OR Rede Cegonha OR Serviços de Saúde da Mãe e da Criança OR Maternal-Child Health Services OR Servicios de Salud Materno-Infantil
I	Desmame Desmame precoce	Desmame OR Desmame precoce
Co	Aleitamento Materno Breast Feeding Lactancia Materna Aleitamento Aleitamento Materno Exclusivo Alimentado ao Peito	Aleitamento Materno OR Breast Feeding OR Lactancia Materna OR Aleitamento OR Aleitamento Materno Exclusivo OR Alimentado ao Peito OR Alimentado no Peito OR Amamentando OR Amamentação
	Alimentado no Peito Alimentação ao Peito Amamentado Amamentação	Alimentação ao Peito OR Amamentando OR Amamentação
Chave de busca	Serviços de Saúde Materno-Infantil OR Assistência à Saúde da Mulher e da Criança OR Assistência à Saúde da Mãe e da Criança OR Assistência à Saúde Materno-Infantil OR Rede Cegonha OR Serviços de Saúde da Mãe e da Criança OR Maternal-Child Health Services OR Servicios de Salud Materno-Infantil AND Desmame OR Desmame precoce AND Aleitamento Materno OR Breast Feeding OR Lactancia Materna OR Aleitamento OR Aleitamento Materno Exclusivo OR Alimentado ao Peito OR Alimentado no Peito OR Alimentação ao Peito OR Amamentado OR Amamentação	
Medline/PUBMED		
Acrônimo	Descritores controlados	Descritores controlados com operadores booleanos
P	Maternal Health	Maternal Health AND
I	Weaning	Weaning [MeSH Major Topic]
Co	Breast Feeding Breastfed Breastfeeding Breast Fed Milk Sharing Sharing, Milk Breast Feeding, Exclusive Exclusive Breast Feeding Breastfeeding, Exclusive Exclusive Breastfeeding Wet Nursing	Breast Feeding OR Breastfed OR Breastfeeding OR Breast Fed OR Milk Sharing OR Sharing, Milk OR Breast Feeding, Exclusive OR Exclusive Breast Feeding OR Breastfeeding, Exclusive OR Exclusive Breastfeeding OR Wet Nursing
Chave de busca	Maternal Health AND Weaning[MeSH Major Topic] AND Breast Feeding OR Breastfed OR Breastfeeding OR Breast Fed OR Milk Sharing OR Sharing, Milk OR Breast Feeding, Exclusive OR Exclusive Breast Feeding OR Breastfeeding, Exclusive OR Exclusive Breastfeeding OR Wet Nursing	

Foram incluídos os artigos indexados nas bases de dados e bibliotecas supramencionadas publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, no período de 2012 a 2023 e com textos disponíveis na íntegra. Foram excluídos trabalhos para os quais o texto completo não foi fornecido; o tema central do estudo não estava relacionado ao tema, publicações referentes a manuais técnicos, panfletos, editoriais, monografias, teses e dissertações.

Para auxiliar na identificação dos artigos duplicados, os resultados de cada base ou biblioteca de dados para o EndNote Web que detectou 7 duplicatas. Após a remoção das duplicatas, para auxiliar na triagem e seleção dos estudos foi utilizado o aplicativo Rayyan QCRI.

Os dados foram coletados por meio de ferramentas descritivas sobre os seguintes elementos: autor, ano de publicação, título, periódico, país de realização do estudo, métodos e resultados. Para essa etapa foi utilizado um formulário já validado da literatura (Ursi, Galvão, 2006).

Os estudos foram analisados por meio da leitura prévia dos resumos para identificar a ideia central proposta. Para a classificação da qualidade metodológica foi utilizada a ferramenta AXIS para avaliação de estudos observacionais. Esta ferramenta foi desenvolvida por Downes *et al.* (2016), uma ferramenta de avaliação de 20 itens que permite aos revisores avaliarem o rigor metodológico dos estudos.

Após a avaliação crítica, os estudos foram analisados e classificados por nível de evidência, realizada por meio da classificação das evidências nos seguintes níveis: Nível 1- evidências de revisões sistemáticas ou metanálises relacionadas a ensaios clínicos; Nível 2 – evidências de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; Nível 3 – ensaio clínico bem delineado sem randomização; Nível IV – estudo de coorte bem delineada e estudos de caso-controle; Nível V – Revisões sistemáticas de estudos descritivos e qualitativos; Nível VI – Evidências de

um único estudo descritivo ou qualitativo; Nível VII – Parecer de um órgão ou comitê de autoridade ou relatório (Melnyk; Fineout-Overholt, 2011).

A síntese dos resultados foi organizada por meio de quadros e fluxograma com as informações de caracterização dos artigos e a classificação do nível de evidência científica.

Os dados foram analisados de forma descritiva, empregando-se o critério de similaridade semântica para guiar a síntese dos resultados.

Foi utilizado o fluxograma PRISMA para nortear os artigos incluídos e excluídos diante das etapas, sendo os resultados dos artigos escolhidos para revisão integrativa apresentados em uma tabela com autor, ano de publicação, título, periódico, país de realização do estudo, métodos e resultados.

Resultados

Foram identificados 1.900 artigos e, após a análise de título, resumo e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram pré-selecionados 14 artigos para a leitura na íntegra. Após leitura de títulos e resumos, excluiu-se 1.879, sendo analisados na íntegra 14 artigos, sendo incluídos somente 11 estudos, conforme explicita o fluxograma PRISMA abaixo (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos artigos da revisão integrativa. Coroatá, MA, Brasil, 2023.

O quadro 3 apresenta a síntese dos artigos incluídos. Notou-se um predomínio de publicações no ano de 2018 (n = 3; 27,27%), em sua totalidade estão no idioma inglês (n=11; 100%), com a maior parte das publicações realizadas no Brasil (n = 5; 45,45%). No que tange ao tipo de estudo, foi observado que a maior parte das publicações eram estudos controlados randomizados (n = 3; 27,27%), mas também foi observado a presença de estudos de coorte, ensaio clínico randomizado, estudo transversal e estudo descritivo qualitativo. Sobre o nível de evidência, concentrou-se nos estudos em nível II, (n= 6; 54,54%).

Quadro 3 – Síntese dos artigos incluídos de acordo com título, autores, ano, metodologia, país e periódico, Coroatá, Maranhão, 2023.

Nº	AUTORES	TÍTULO	ANO	MÉTODOS	NE*	PAÍS
A1	Peixoto LO ;Azeved	Breast milk is importa	2019	Estudo Transver	VI	Brasil

	o DV;Britt o LF; Vasc oncelos IN.	nt”: what do nursing mother s in Fortalez a think about breastfe eding?		salQuali tativo		
A2	Anne Bærug, Petter Laake, B eate Fossum Loland, Thorkild Tylleskä r, Elisabet h Tufte, At le Frethei m.	Explaini ng socioec onomic inequali ties in exclusiv e breast feeding in Norway	2017	Estudo Descriti vo Qualitat ivo	V	Norueg a
A3	Oliveira LD, Giuglian i ERJ;San to LCE;	Counsel ling sessions increase d duratio n of	2014	Ensaio Clínico Rando mizado	II	Brasil

	Nunes LM.	exclusive breastfeeding: a randomized clinical trial with adolescent mothers and grandmothers				
A4	Valerie J. Flaherman, Jessica S. Beiler, Michael D. Cabana, Ian M. Paul.	Relationship of newborn weight loss to milk supply concern and anxiety: the impact on breastfeeding duration	2016	Estudo de Coorte	IV	Inglaterra

A5	Hamad e H; Chaaya M, Saliba M; Chaaban R; Osman H.	Determinants of exclusive breastfeeding in an urban population of primiparas in Lebanon: a cross-sectional study	2013	Estudo Controlado Randomizado	II	Reino Unido
A6	Huang P, Yao MDJ; Liu X; Luo B.	Individualized intervention to improve rates of exclusive breastfeeding: A randomised controlled trial	2019	Ensaio Controlado Randomizado	II	Estados Unidos

A7	Lesorogol C; Bond C; Dulience SJL; Iannotti L.	Economic determinants of breastfeeding in Haiti: The effects of poverty, food insecurity, and employment on exclusive breastfeeding in an urban population	2018	Estudo Controlado Randomizado	II	Inglaterra
A8	Mikami FCF, Francisco RPV; Rodrigues A; Hernandez WR;	Breastfeeding Twins: Factors Related to Weaning	2018	Análise secundária de um estudo Prospectivo	VI	Brasil

	Zugaib M; Brizot ML.			Rando mizado		
A9	Muelber t M;Giugli ani ERJ.	Factors associat ed with the mainte nance of breastfe eding for 6, 12, and 24 months in adolesc ent mother s	2018	Ensaio Clínico Rando mizado	II	Brasil
A10	Nabulsi M; Ghane m R; Smaili H; Khalil A.	The inverted syringe techniq ue for manage ment of inverted nipples in breastfe eding	2022	Ensaio Clínico Rando mizado	II	Brasil

		women: a pilot random ized controll ed trial				
AII	Rahma n A; Hafeez A; Bilal R; Sikande r S; Malik A; Minhas F; Tomens on B; Creed F.	The impact of perinata l depressi on on exclusiv e reastfee ding: a cohort study	2016	Estudo de Coorte	IV	Paquist ão

Legenda: NE*- Nível de evidência

Os objetivos dos estudos permearam em explorar, comparar e examinar os fatores desencadeantes da interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo, fatores socioeconômicos, culturais, fisiológicos, ambientais, bem como a importância da amamentação para a saúde do binômio mãe-bebê, a eficácia de métodos de aconselhamento em amamentação, técnicas de suporte para aumentar o tempo de amamentação, investigar os fatores associados à cessação do AME em mães adolescentes ou de bebês gêmeos e com depressão perinatal. Os resultados encontrados nos estudos foram, a ansiedade, o retorno ao trabalho, as interferências familiares e as infecções/traumas mamilares, o mito do leite fraco, a depressão perinatal e a falta de conhecimento sobre

a importância do AME são fatores que favorecem o desmame precoce e prejudicam o AME. (Quadro 4).

Quadro 4. Artigos utilizados de acordo com objetivo e resultados.

Coroatá, Maranhão, 2023.

Nº	OBJETIVOS	RESULTADOS
A1	Analisar os significados que o aleitamento materno tem para as nutrizes usuárias da rede pública de saúde do município de Fortaleza, Ceará.	Para as nutrizes, a amamentação é uma prática importante, representada pelo próprio leite materno, que está permeada de significados positivos.
A2	Examinar a associação entre posição socioeconômica e amamentação exclusiva e explorar se a desigualdade socioeconômica na amamentação exclusiva	Desigualdades socioeconômicas na amamentação exclusiva estiveram presentes desde o início e persistiram por cinco meses completos, quando 22% das mães com maior escolaridade amamentaram exclusivamente em comparação com 7% das mães menos educadas: OR 3,39 (IC 95% 1,74 a 6,61). Após o ajuste para todos os fatores

		<p>potencialmente explicativos, o OR foi reduzido para 1,49 (IC 95% 0,70 a 3,14). Essa diminuição na desigualdade educacional parece ser impulsionada principalmente por fatores sociodemográficos, tabagismo e dificuldades na amamentação, em particular a percepção de insuficiência de leite.</p>
A3	<p>Avaliar a eficácia do aconselhamento em amamentação para mães adolescentes e suas mães no aumento da duração do AME.</p>	<p>A intervenção aumentou a duração do AME em 67 dias para o grupo que incluía avós (HR = 0,64; IC 95% = 0,46-0,90) e 46 dias para o grupo que não incluía avós (HR = 0,52; IC 95% = 0,36-0,76).</p>
A4	<p>Determinar a relação entre perda de peso do recém-nascido (EWL) e o desenvolvimento de preocupação e</p>	<p>Setenta (6,3%) lactentes desenvolveram PEP durante a internação do parto. Em 2 semanas, a</p>

	<p>ansiedade com a oferta de leite e o efeito de tal desenvolvimento na duração da amamentação.</p>	<p>preocupação com a oferta de leite e a triagem de ansiedade positiva foram mais comuns (42% e 18%, respectivamente) entre as mães cujos bebês tiveram EWL do que entre as mães cujos bebês não tiveram EWL (20% e 6%, respectivamente) ($P < 0,001$ para cada comparação). Mães com problemas de suprimento de leite em 2 semanas tiveram muito menos probabilidade de amamentar em 6 meses, com razão de chance de 0,47 (0,30, 0,74) na análise multivariada. O EWL pode aumentar a preocupação e a ansiedade com a oferta de leite e isso pode reduzir a duração da amamentação.</p>
<p>A5</p>	<p>Avaliar a prevalência da amamentação em</p>	<p>A taxa geral de amamentação em 8-</p>

	<p>Beirute e determinar os fatores que afetam o comportamento da amamentação nessa população.</p>	<p>12 semanas pós-parto foi de 67%. A taxa de aleitamento materno exclusivo foi de 27,4%. Os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo incluíram trabalho materno (OR=3,92; p-valor<0,001), gravidez planejada (OR=2,42, p-valor=0,010), intenção de amamentar (OR=3,28; p-valor=0,043), fonte de suporte emocional materno (OR=1,87, p-valor=0,039) e o uso do vídeo de apoio pós-parto, do serviço de atendimento ou ambos (OR=2,55, p-valor=0,044; OR=3,87, p-valor=0,004 e OR =4,13, valor p=0,003).</p>
<p>A6</p>	<p>Investigar a eficácia da intervenção individualizada em comparação com os cuidados de rotina na melhoria das taxas de aleitamento materno exclusivo.</p>	<p>Recrutamos 352 mulheres, das quais 176 foram randomizadas para o grupo de intervenção e 176 para o grupo de controle. No total, 293 (83,2%) completaram</p>

4 meses de seguimento. Na alta hospitalar, 43,2% das mulheres randomizadas para o grupo de intervenção estavam amamentando exclusivamente em comparação com 30,0% das mulheres no grupo de controle (risco relativo 1,78; intervalo de confiança de 95% [IC] 1,12-2,82). Aos 4 meses, 70,9% das mulheres do grupo de intervenção estavam amamentando exclusivamente em comparação com 46,2% das mulheres do grupo de controle (2,84; 1,76-4,60). Na alta hospitalar, 95,1% das mulheres no grupo de intervenção estavam amamentando sob demanda, em comparação com 68,1% das mulheres recebendo cuidados

		<p>de rotina (9,00; 4,09-19,74). Aos 4 meses, 94,6% das mulheres no grupo de intervenção estavam amamentando sob livre demanda em comparação com 75,9% das mulheres do grupo controle (5,57; 2,48-12,49).</p>
<p>A7</p>	<p>Examinamos os fatores econômicos que influenciam as práticas de amamentação usando métodos mistos.</p>	<p>Os resultados demonstram relações entre contexto urbano, fatores econômicos e práticas de amamentação. Pobreza, insegurança alimentar, limitações de tempo e apoio social limitado criam desafios para o AME. O emprego materno está associado a taxas mais baixas de AME e a amamentação menos frequente. A insegurança alimentar extrema às vezes leva ao aumento da amamentação exclusiva entre as</p>

		mães haitianas, o que chamamos de “AME de último recurso”.
A8	Investigar os fatores associados à cessação da amamentação em bebês gêmeos durante os primeiros 6 meses após o nascimento e descrever os principais motivos de desmame referidos por mães de gêmeos.	Aleitamento materno não exclusivo ($p = 0,004$, modelo de regressão de riscos proporcionais de Cox), falta de apoio durante o período de lactação ($p = 0,001$), dificuldade para amamentar ($p = 0,003$), duração da amamentação inferior a 12 meses em uma gravidez anterior ($p = 0,001$) e peso de nascimento dos bebês inferior a 2.300 g ($p < 0,001$). 001) foram os fatores associados ao abandono da amamentação. Os principais motivos para o desmame citado pelas mães de gêmeos foram oferta insuficiente de leite humano, comportamento do lactente e retorno ao trabalho.

A9

Identificar fatores associados à manutenção da amamentação por pelo menos 6, 12 e 24 meses em mães adolescentes.

Os dados de 228, 237 e 207 mães estavam disponíveis, respectivamente. A manutenção da amamentação por pelo menos 6, 12 e 24 meses foi observada em 68,4, 47,3 e 31,9% da amostra, respectivamente. Apenas um fator esteve associado à manutenção do aleitamento materno em todos os desfechos: lactente que não usa chupeta apresentou maior probabilidade de manutenção do aleitamento materno nos primeiros 2 anos. O apoio da avó materna ao aleitamento materno e a duração do aleitamento materno exclusivo estiveram associados à manutenção do aleitamento materno por 6 e 12 meses. Os demais fatores

		<p>avaliados estiveram associados à manutenção do aleitamento materno em apenas um dos momentos avaliados: 6 meses, cor da pele materna (preta/parda); 12 meses, lactente do sexo feminino e apoio ao aleitamento materno; e 24 meses, maior idade paterna e multiparidade.</p>
A10	<p>Investigou se o uso da técnica de seringa invertida em mulheres com mamilos invertidos aumentaria a taxa de amamentação exclusiva em um mês, em comparação com o tratamento padrão.</p>	<p>As participantes do grupo experimental eram menos propensas a amamentar exclusivamente em um (RR = 0,65, 95% CI: 0,44, 0,95; n = 47) e em três meses (RR = 0,66, 95% CI: 0,47, 0,91; n = 45), ou praticar alguma amamentação aos seis meses (RR = 0,54, IC 95%: 0,34, 0,87; n = 44). Apenas 14,3% das mulheres do grupo experimental</p>

		<p>aderiram ao uso da seringa invertida durante o primeiro mês. Bomba de mama e complicações associadas à amamentação foram mais comumente relatadas no grupo controle ($p < 0,05$ para ambos). Ambos os grupos apresentaram taxas semelhantes de eversão do mamilo, pega bem-sucedida do bebê e satisfação semelhante com a amamentação e problemas de qualidade de vida.</p>
A11	<p>Investigar a depressão perinatal associada à cessação precoce da amamentação exclusiva e à redução da quantidade de leite materno na zona rural do Paquistão.</p>	<p>A depressão foi associada a menos dias de amamentação exclusiva (91,8 (DP = 47,1) vs. 108,7 dias (DP = 54,3) (95% CI: 3,4 a 30,3 $P = 0,014$). Mulheres com depressão persistente interromperam a amamentação exclusiva mais cedo.</p>

		<p>Não houve diferença na quantidade de leite materno produzido por mães deprimidas e não deprimidas: 89,3 (DP = 38,1) vs. 83,9 (29,0) ml/kg peso infantil/24 horas, P = 0,57. As mães deprimidas foram significativamente mais propensas a relatar leite insuficiente: os escores PIM foram 34,4 (DP = 14,3) para mulheres deprimidas e 39,7 (DP = 10,4) para mulheres não deprimidas (P = 0,004). Na regressão de Cox, o escore PIM mediou a associação entre depressão e interrupção precoce da amamentação.</p>
--	--	---

Discussão

A amamentação é considerada uma prática importante pelas nutrizes, sendo vista como fonte de saúde e expressão de amor. Contudo, estudos demonstram que o desmame precoce do aleitamento materno exclusivo (AME) é influenciado por diversos fatores, conforme apontado em estudos

científicos (Hamade *et al.*, 2013; Oliveira *et al.*, 2020; Rahman, 2016; Baerug *et al.*, 2017; Lesorogol, 2018; Lima *et al.*, 2018; Mikami *et al.*, 2018; Huang *et al.*, 2019; Nascimento *et al.*, 2019; Nóbrega *et al.*, 2019; Peixoto *et al.*, 2019; Vieira *et al.*, 2020; Nabulsi, 2022).

Um estudo transversal realizado em Fortaleza, entre 2014 e 2016, foi observado que idade materna, estado civil, escolaridade, trabalho fora de casa e orientações recebidas no pré-natal, puerpério ou puericultura influenciaram na duração do AME. As nutrizes que apresentaram maior prevalência do AME tinham idade mediana de 26 anos, a maioria tinha companheiro, ensino médio completo e não trabalhava fora. Mais da metade das mães receberam orientações sobre AM, sendo a maioria no pré-natal (Peixoto *et al.*, 2019). Resultado semelhante a esse foi observado em outros estudos (Hamade *et al.*, 2013; Lesorogol, 2018; Silva; Galdino, 2019)

Deste modo, o construto da autoeficácia na amamentação é formado por quatro fontes de informação: pela experiência pessoal da mulher; pela experiência vicária, que é adquirida na convivência com outras mulheres que amamentaram; pelas informações recebidas pelas redes de apoio social e de saúde que a acompanham; e pela sua condição emocional e física (Monteiro *et al.*, 2020). Essas fontes de informação interferem diretamente na decisão da mulher para iniciar e manter a amamentação.

Além disso, a percepção sobre a amamentação é um constituinte de conhecimentos que variam conforme a origem das informações, condições socioeconômicas, culturais, crenças, emoções, habilidades, necessidades e objetivos, além de sentimentos e memória (Wagner *et al.*, 2020). Nesse contexto, alguns fatores intrínsecos ao aleitamento materno exclusivo são a presença do companheiro como rede de apoio, a disponibilidade de tempo e o nível de instrução da mulher. Estudos demonstram que mulheres que têm um companheiro presente e engajado tendem a amamentar por mais tempo. Além disso, mulheres com maior nível de escolaridade e que não trabalham fora de casa

também tendem a amamentar por períodos mais prolongados. Esses fatores podem estar associados a um maior suporte social, maior acesso a informações sobre amamentação e maior disponibilidade de tempo para dedicar-se ao aleitamento materno (Monteiro *et al.*, 2020; Wagner *et al.*, 2020).

Um estudo prospectivo realizado com mulheres deprimidas e não deprimidas durante a gravidez e pós-parto identificou diferentes fatores relacionados à prevalência do AME (Hamade *et al.*, 2013). Esse estudo destacou que mães com renda familiar mensal superior a 2 milhões de libras libanesas amamentaram exclusivamente em menor proporção do que aquelas com renda mensal inferior a 1 milhão de libras libanesas. Além disso, mães de bebês prematuros e aquelas que se submeteram à cesárea amamentaram exclusivamente em menor proporção. Por outro lado, mães que não trabalhavam e que tinham a intenção de amamentar exclusivamente no momento do parto apresentaram maior probabilidade de fazê-lo (Hamade *et al.*, 2013).

Além disso, Lima *et al.* (2018), Nascimento *et al.* (2019), Nóbrega *et al.* (2019) e Muelbert e Giugliani (2018) destacam que o retorno ao trabalho, as interferências familiares, o mito do leite fraco e a falta de conhecimento sobre a amamentação são fatores que interferem no AME. Além disso, muitas mães enfrentam complicações relacionadas à amamentação, como mamilo invertido, mastite, dor mamária, sangramento ou ingurgitamento em pelo menos uma mama. Esses problemas podem dificultar a amamentação e contribuir para o desmame precoce (Nabulsi, 2022).

Resultado semelhante foi observado na pesquisa conduzida por Silva e Galdino (2019), que apontou que a ansiedade, o retorno ao trabalho, as interferências familiares e as infecções/traumas mamilares são alguns desses fatores. Embora a amamentação seja um ato natural, a tomada de decisão individual muitas vezes é afetada por problemas sociais, culturais e psicológicos.

A associação entre baixa renda e AME foi investigada em um estudo com mães haitianas (Lesorogol, 2018). Os resultados revelaram uma associação negativa entre o emprego materno e as taxas de AME, indicando que o retorno ao trabalho pode influenciar negativamente a amamentação exclusiva. Por outro lado, a insegurança alimentar extrema levou algumas mães haitianas a adotarem o AME como último recurso, quando não havia alternativas de alimentação para o bebê.

A ansiedade e as preocupações com a produção de leite foram identificadas como fatores intrínsecos que influenciam a duração do AME, conforme destacado por Flaherman *et al.* (2016). Mães com início tardio da produção de leite maduro apresentaram maior preocupação e ansiedade com a produção de leite. Níveis mais altos de ansiedade foram associados a uma menor prevalência de amamentação aos 2 meses e ao aumento do uso de fórmula. Além disso, mães que tiveram preocupação com o suprimento de leite em 2 semanas apresentaram menor probabilidade de amamentar dos 2 aos 6 meses (Flaherman *et al.*, 2016).

Um estudo realizado na área rural do Paquistão revelou que a depressão perinatal está associada à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo. Essa associação está relacionada à percepção das mães de insuficiência de leite materno, mas não à redução da produção de leite (Rahman, 2016). Mães deprimidas são significativamente mais propensas a relatar leite insuficiente, o que pode levar ao desmame precoce (Rahman, 2016).

Nessa mesma linha de pensamento, Nascimento *et al.* (2019) corroboram que fatores como ansiedade, retorno ao trabalho e o mito do leite fraco contribuem para a diminuição do aleitamento materno exclusivo. Muitas vezes, as mães possuem conhecimentos limitados sobre as transformações que ocorrem em seus corpos durante a amamentação, além de enfrentarem problemas emocionais e condições socioeconômicas que levam ao retorno precoce ao trabalho. Dúvidas frequentes não respondidas também podem levar ao desmame. Além

disso, o choro frequente do bebê após a amamentação pode levar à crença de que o leite não é suficiente, levando à introdução precoce de alimentos complementares (Nascimento *et al.*, 2019).

Outros fatores têm sido identificados como influenciadores do AME. Vieira *et al.* (2020) e Sousa *et al.* (2019) concordam que o mito do leite fraco, a depressão perinatal e a falta de conhecimento sobre a importância do AME são aspectos que interferem na prática da amamentação exclusiva. Além disso, a duração da amamentação anterior, o peso ao nascer dos bebês, a falta de apoio durante o período de lactação, as dificuldades na amamentação e o modo de amamentação não exclusiva no desmame precoce de gêmeos tem influenciado no tempo de AME (Mikami *et al.*, 2022).

Além do mais, a introdução de alimentos sólidos foi apontada como um dos principais motivos para a diminuição do AME a partir dos 3 meses, conforme constatado em um estudo realizado por Baerug *et al.* (2017). Esse estudo também mostrou que mães com maior escolaridade apresentaram maior prevalência do AME em comparação com aquelas com menor escolaridade. Aos cinco meses completos, a diferença na prevalência do AME entre as mães mais instruídas e menos instruídas foi ainda mais acentuada (Baerug *et al.*, 2017).

A importância da educação pré-natal e do apoio pós-natal para a promoção do AME tem sido destacada em estudos. Huang *et al.* (2019) realizaram um estudo randomizado que demonstrou a eficácia de uma educação pré-natal sobre aleitamento materno e um apoio à lactação pós-natal. As mulheres que receberam a intervenção apresentaram maiores taxas de amamentação exclusiva aos 4 meses em comparação com as que não receberam a orientação. O apoio emocional da mãe também foi associado a uma maior probabilidade de amamentação exclusiva

De acordo com Muelbert e Giugliani (2018), o apoio da avó materna e do parceiro à amamentação, nunca ter usado chupeta e ter companheiro são fatores associados à manutenção da amamentação por 6, 12 e 24 meses em mães adolescentes com idade materna média de 18 anos. Essas influências positivas são importantes para garantir a continuidade do aleitamento materno exclusivo.

Essas informações destacam os fatores que influenciam o desmame precoce do aleitamento materno exclusivo, abordando tanto os aspectos positivos, como o apoio da família e do parceiro, quanto os desafios enfrentados pelas mães, como complicações físicas, depressão perinatal e falta de informações adequadas. Compreender esses fatores é essencial para desenvolver estratégias eficazes de apoio à amamentação e promover a saúde infantil.

Algumas limitações desta revisão precisam ser consideradas. Primeiro, mesmo levando em consideração que houve seleção de artigos em diferentes bases de dados, ocorreu a restrição de idiomas e exclusão daqueles com menor qualidade metodológica e publicados antes de 2012, o que pode ter diminuído a amplitude de análise. Entretanto, espera-se que o estudo contribua para a compreensão dos fatores associados ao desmame precoce do AME para sinalizar os profissionais que realizam o atendimento à saúde materno infantil sobre a importância de abordar os benefícios da prática para os grupos mais vulneráveis à interrupção precoce.

Considerações finais

O desmame precoce do aleitamento materno exclusivo (AME) é uma preocupação global de saúde pública, pois está associado a diversos impactos negativos na saúde da criança e da mãe. Neste estudo, discutimos os principais fatores que influenciam o desmame precoce do AME, com base em estudos científicos.

Foi observado que a ansiedade, o retorno ao trabalho, as interferências familiares e as infecções/traumas mamilares são fatores que favorecem o desmame precoce e prejudicam o AME. Além disso, o mito do leite fraco, a depressão perinatal e a falta de conhecimento sobre a importância do AME também são aspectos que interferem na prática da amamentação exclusiva.

A importância da educação pré-natal e do apoio pós-natal foi destacada como estratégia eficaz para aumentar as taxas de amamentação exclusiva. Estudos mostraram que intervenções educacionais e de suporte resultaram em maiores índices de AME, evidenciando a necessidade de investimentos nesses programas.

Outros fatores socioeconômicos também desempenham um papel importante. Mães de baixa renda podem enfrentar dificuldades adicionais para manter o AME, devido ao retorno ao trabalho e à insegurança alimentar. O contexto familiar e as interferências sociais podem reforçar o mito do leite fraco, afetando negativamente a prática da amamentação exclusiva.

É fundamental que os profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e especialistas em lactação, estejam capacitados para fornecer informações precisas e apoio adequado às mães durante a fase pré-natal e pós-natal. Além disso, políticas públicas devem ser implementadas para promover a licença maternidade adequada, ambientes de trabalho amigáveis à amamentação e programas de educação em saúde.

Conclui-se que, o desmame precoce do AME é influenciado por uma série de fatores complexos, que vão desde aspectos individuais e emocionais até fatores socioeconômicos e culturais. Para combater esse problema, é essencial adotar abordagens multidisciplinares que envolvam intervenções educacionais, apoio social, políticas públicas e um ambiente favorável à amamentação. A conscientização e o engajamento

da sociedade como um todo são fundamentais para garantir o sucesso da amamentação exclusiva e promover a saúde e o bem-estar de mães e bebês.

Referências

BÆRUG, Anne et al. Explaining socioeconomic inequalities in exclusive breast feeding in Norway. **Archives of disease in childhood**, v. 102, n. 8, p. 708-714, 2017.

BOCCOLINI, Cristiano Siqueira *et al.* Tendência de indicadores do aleitamento materno no Brasil em três décadas. **Revista de Saúde Pública**, v. 51, 2017.

HAMADE, Haya *et al.* Determinants of exclusive breastfeeding in an urban population of primiparas in Lebanon: a cross-sectional study. **BMC public health**, v. 13, n. 1, p. 1-10, 2013.

HUANG, Pan *et al.* Individualized intervention to improve rates of exclusive breastfeeding: A randomised controlled trial. **Medicine**, v. 98, n. 47, 2019.

LESOROGOL, Carolyn *et al.* Economic determinants of breastfeeding in Haiti: the effects of poverty, food insecurity, and employment on exclusive breastfeeding in an urban population. **Maternal & Child Nutrition**, v. 14, n. 2, p. e12524, 2018.

LIMA, Ariana Passos Cavalcante; DA SILVA NASCIMENTO, Davi; MARTINS, Máisa Mônica Flores. A prática do aleitamento materno e os fatores que levam ao desmame precoce: uma revisão integrativa. **Journal of Health & Biological Sciences**, v. 6, n. 2, p. 189-196, 2018. Disponível: <http://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/article/view/1633>

LOCKWOOD, Craig *et al.* Systematic reviews of qualitative evidence. **Joanna Briggs Institute reviewer's manual [Internet]. Adelaide: The Joanna Briggs Institute**, 2017.

MELNYK, Bernadette Mazurek; FINEOUT-OVERHOLT, Ellen. **Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice**. Lippincott Williams & Wilkins, 2022.

MIKAMI, Fernanda Cristina Ferreira *et al.* Breastfeeding twins: factors related to weaning. **Journal of human lactation**, v. 34, n. 4, p. 749-759, 2018.

MORAES, Bruna Alibio *et al.* Fatores associados à interrupção do aleitamento materno exclusivo em lactentes com até 30 dias. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 37, 2017.

NABULSI, Mona *et al.* The inverted syringe technique for management of inverted nipples in breastfeeding women: a pilot randomized controlled trial. **International Breastfeeding Journal**, v. 17, n. 1, p. 9, 2022.

NASCIMENTO, Ana Maria Resende *et al.* Atuação do enfermeiro da estratégia de saúde da família no incentivo ao aleitamento materno durante o período pré-natal. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 21, p. e 667- e 667, 2019.

NÓBREGA, Valeska Cahú Fonseca da *et al.* As redes sociais de apoio para o Aleitamento Materno: uma pesquisa-ação. **Saúde em Debate**, v. 43, p. 429-440, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sdeb/2019.v43n121/429-440/pt>.

OLIVEIRA, Carolina Sampaio de *et al.* Amamentação e as intercorrências que contribuem para o desmame precoce. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 36, p. 16-23, 2015.

OLIVEIRA, Elissa *et al.* O excesso de peso modifica a composição nutricional do leite materno? uma revisão sistemática. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 3969-3980, 2020.

PEIXOTO, Lorena Oliveira *et al.* "Leite materno é importante": o que pensam as nutrizes de Fortaleza sobre amamentação. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 19, p. 157-164, 2019.

PEREIRA DE OLIVEIRA, Ailkyanne Karelly *et al.* Práticas e crenças populares associadas ao desmame precoce. **Avances en Enfermería**, v. 35, n. 3, p. 303- 312, 2017.

PERES, Janaine Fragnan *et al.* Percepções dos profissionais de saúde acerca dos fatores biopsicossocioculturais relacionados com o aleitamento materno. **Saúde em Debate**, v. 45, p. 141-151, 2021.

PIVETTA, Hedioneia Maria Foletto *et al.* Prevalência de aleitamento materno e fatores associados: uma revisão de literatura. **Revista de ciências médicas e biológicas**, v. 17, n. 1, p. 95-101, 2018.

PRATES, Lisie Alende; SCHMALFUSS, Joice Moreira; LIPINSKI, Jussara Mendes. Amamentação: a influência familiar e o papel dos profissionais de saúde. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 4, n. 2, p. 359-367, 2014.

RAHMAN, Atif *et al.* The impact of perinatal depression on exclusive breastfeeding: a cohort study. **Maternal & child nutrition**, v. 12, n. 3, p. 452-462, 2016.

REICHENHEIM, Michael Eduardo *et al.* Violence and injuries in Brazil: the effect, progress made, and challenges ahead. **The Lancet**, v. 377, n. 9781, p. 1962-1975, 2011.

RODRIGUES, Nathália de Abreu; GOMES, Ana Cecília de Godoy. Aleitamento materno: fatores determinantes do desmame precoce. **Enfermagem Revista**, v. 17, n. 1, p. 30-48, 2014.

SILVA, Angélica Xavier *et al.* Assistência de enfermagem no aleitamento materno exclusivo: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 2, n. 2, p. 989-1004, 2019.

TEIXEIRA, Thaís Viana. Percepção das gestantes acerca do aleitamento materno na comunidade de Conselheiro Josino, Campos dos Goytacazes-RJ: **A importância da atuação da equipe de saúde da família na promoção ao aleitamento materno exclusivo**. 2017.

URSI, Elizabeth Silva; GAVÃO, Cristina Maria. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 14, p. 124-131, 2006.

VICTORA, Cesar G. *et al.* Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. **The lancet**, v. 387, n. 10017, p. 475-490, 2016.

VIEIRA, Doralice Barbosa. Desvantagens do desmame precoce e o papel do enfermeiro/Disadvantages of early weaning and the role of nurses. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 35163-35184, 2020.

Disponível em:

<http://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/11268>.

¹Enfermeira, Universidade Estadual do Maranhão, Campus Coroatá,
Coroatá, Maranhão

²Fisioterapeuta, docente da Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de
Codó, Codó, Maranhão

³Acadêmico de Enfermagem, Universidade Estadual do Maranhão,
Campus Coroatá, Coroatá, Maranhão

⁴Academica de Medicina, Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de
Codó, Codó, Maranhão.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil